

MUTARRIZIYNING “RISALATUN FIN-NAHV” ASARIDA TIL O‘QITISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875439>

Azimjon RAXMONOV,

*Alfraganus universiteti Sharq filologiyasi
kafedrası o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Xorazimlik mashhur olim Abul Fath Mutarriziyning bizgacha yetib kelgan va juda qimmatli asarlari orasida “Kitabul-Mishbah fin-Nahv” hamda ulamolar va tilshunoslar orasida katta hurmatga sazovor bo‘lgan “al-Mug‘rib fi Tartibil-Mu‘rib” nomli asarlari mavjud. Maqolada uning asarlari orasida deyarli o‘rganilmagan “*Risalatun fin-Nahv*” asari va undagi til o‘qitish usullari, hozirgi kunda xorijiy tilni o‘rgatuvchi mutaxassislar va o‘rganuvchi yoshlar uchun foydali taraflari va uslublari xususida so‘z boradi.

Аннотация. Среди ценных трудов известного хорезмского ученого Абу-ль-Фатха Мутарризия, которые дошли до нас, находятся такие произведения, как «*Китаб аль-Мисбах фи-н-Нахв*» и «*Аль-Мугриб фи-Тартиб аль-Му‘риб*», которые пользуются большим уважением среди ученых и лингвистов. В статье рассматривается его малоизученное произведение «*Рисалатун фи-н-Нахв*» и методы обучения языку, представленные в нём, а также полезные аспекты и подходы, которые могут быть актуальны для современных специалистов по преподаванию иностранных языков и молодых изучающих.

Annotation. Among the valuable works of the renowned Khorezm scholar Abul Fath al-Mutarrizi that have reached us are “*Kitab al-Mishbah fi’n-Nahw*” and “*Al-Mu‘rib fi Tartib al-Mu‘rib*”, which are highly esteemed among scholars and linguists. The article discusses his lesser-studied work, “*Risalatun fi’n-Nahw*”, and its methods of teaching language, highlighting aspects and techniques that can be beneficial for modern specialists teaching foreign languages and young learners.

Tayanch so‘zlar: *Mutarriziy, “Risalatun fin-Nahv”, til o‘qitish usullari, sarf, nahv.*

Ключевые слова: *Мутарризий, «Рисалатун фи-н-Нахв», методы обучения языку, морфология, синтаксис.*

Keywords: *Mutarrizi, “Risalatun fi’n-Nahw”, language teaching methods, morphology, syntax.*

Til odamni boshqa jonzotlardan ajratadigan, dunyadagi o‘rnini belgilovchi insoniy bir hodisadir. Til millatlarning shakllanishida eng samarali, o‘tmishni kelajakka bog‘laydigan eng kuchli madaniy bog‘, so‘zga asoslangan barcha san’atlarning xom ashyosi va shu bilan birga mahsuli hamda inson sivilizatsiyasining eng muhim vositasidir. Bundan tashqari, Til – bir jamiyatning kelishuv va muloqot vositasi sifatida ishlatiladigan so‘zlar va qoidalar to‘plamidir. Bu esa o‘sha tilni gapiruvchi jamiyatning haqiqati, ruhiy, aqliy, tabiiy, ijtimoiy va tarixiy madaniyatini belgilovchi jihatlari bilan aks ettiruvchi tizimdir.

Islom olamida va mamlakatimizda arab tilini o‘qitish va o‘rganishining uzun tarixiy o‘tmishi bor. Zero, til o‘qitish usullari, o‘tkazilgan til ta’riflariga ko‘ra belgilanadi. Ushbu maqolada Abul Fath Mutarriziy Xorazmiyning “Risalatun fin-Nahv” asarida o‘rganilgan til o‘qitish usullarini, avvalambor, bugungi kunda keng qo‘llanilayotgan, asrlar davomida amalga oshirilgan til o‘qitishning rivojlanishi, tizimlashtirilgan amaliyotlari bilan asarda ishlatilgan o‘xshash yoki farqli usul va yondashuvlarni ko‘rsatishga harakat qilinadi.

Arabcha o‘qitishining o‘rnini belgilash uchun til o‘qitish bilan bog‘liq o‘tmishni ko‘zdan kechirish va mavzu bilan bog‘liq asosiy tushunchalarni bilish zarur. Zero, bu tushunchalar til,

tilshunoslik va amaliy tilshunoslikning asoslarini tashkil etadi. Til o'qitish usullari esa til uchun qilingan turli ta'riflarga tayangan holda o'qitishni rejalashtirishdir.

Asosiy til yoki chet tili ishlatilishida tug'ma va insonga xos bo'lgan til qobiliyati, o'z-o'zidan paydo bo'lgan xatti-harakatlar bo'lib, hayvonlarga qo'llanilgandek oddiy shartlashuv va takrorlash bilan laboratoriyalarda o'rganilmaydi. Tilni ishlatish qobiliyati, odamni boshqa mavjudotlardan ajratadigan eng muhim xususiyatdir.

Til qobiliyati Mutarriziy asarlarida qo'llaganidek, o'quvchining darajasiga mos va san'at qiymati yuqori bo'lgan she'r va matnlarni ko'p marta yodlanishi bilan rivojlanadi. Shunday qilib, o'quvchining adabiy bilimlari, so'z boyligi rivojlanishi bilan birga, his-tuyg'ulari va fikrlari ham rivojlanadi. Arabcha jumlaning ifoda tuzilishiga va ohanga moslashadi. Til qobiliyati rivojlanishi bilan o'quvchining grammatik qoidalarini tushunishi ham osonlashadi [3: 79].

Asosiy til, ikkinchi til va chet tili atama sifatida mutlaqo boshqacha narsalarni ifodalaydi. Asosiy til insonning tabiiy muhitida o'rgangan birinchi tilidir. Ikkinchi til deyarli bir xil sharoitlarda, lekin asosiy til darajasiga yaqin o'rganiladigan til. O'sha paytda chet tili insonning tabiiy muhitidan tashqarida, maqsadli va o'qitish orqali o'rganiladigan til bo'lib, tilga ruh keltiradigan milliy mantiq bilan bog'liq bo'lgan grammatikalar bilan o'rganiladi. Chet tilini yaxshi bilish, bir jihatdan o'sha tilni gapiruvchi millatning fikrlari bilan o'ylashni anglatadi.

Ikkinchi bir til o'rganish istagining ortida besh xil sabab mavjud. Bular umumiy madaniyatni oshirish istagi, ikkinchi tilni vosita sifatida ishlatish, ikkinchi tilning ona til sifatida ishlatiladigan jamiyat bilan birlashish maqsadi, ona til va ikkinchi tilni teng darajada ishlatadigan jamiyatga qo'shilish fikri, ona tilning yonida nufuzli ikkinchi tilning mavjudligiga ehtiyoj kabi talablar asosida yuzaga kelishi mumkin. Til o'qitish, avvaldan belgilangan bir maqsad uchun shaxsga ona tilidan tashqari har qanday tilni ishlatishda yetarlilikni ta'minlash faoliyatlarining barchasidir. Ushbu o'qitishni eng maqbul shaklda amalga oshira olish uchun zarur bo'lgan jihatlardan biri usul, maqsadga olib boruvchi eng qisqa yo'l. Usulning asoslanishi esa yondashuvdir. Bu ta'rifga ko'ra, yondashuv tilning o'qitish va o'rganish bilan bog'liq bo'lgan bir qator nazariyalardir va bu usulning doirasini belgilaydi. Til o'qitishda usul – bir tilni tartibli shaklda taqdim etish uchun, qismlarni bir-biri bilan zid kelmaydigan tarzda va ma'lum bir yondashuvga asoslangan umumiy dastur rejasidir [6:33].

Arab tilshunoslari, birinchi hijriy asrdan boshlab, arab tilini o'qitishning eng samarali yo'lini topish uchun ko'p vaqt davomida mehnat qilishdi. Hijriy II asrning ikkinchi yarmidan keyin til o'qitishi tobora ilmiy poydevorga joylashtirilib, har bir tilshunos o'rganish-o'qitish jarayonlariga turli jihatlar qo'shishga harakat qildi, qisqa vaqt ichida ko'proq o'rganiladigan va o'qitiladigan asarlar yaratishga harakat qildi. Bugungi kunda til o'qitish, ruhshunoslik, tilshunoslik va ta'lim fanlari sohalarida yuz berayotgan rivojlanishlardan ta'sirlanib, an'anaviy tizimdan ko'ra, yozma matnlarga asoslangan [5: 128].

Mutarrizining o'quvchilarga arab tilini o'qitish maqsadida "Risalatun fin-Nahv"ni yozishi, tilshunos sifatida o'quvchida o'rganish tajribasini boyitish, yozadigan asari orqali bilimini kengaytirish, tasavvurlarini harakatga keltirish, insoniy tuyg'ularga nisbatan sezgirlik uyg'otish, fikr yuritishiga yordam berish, sabr-toqat va tushuncha tuyg'usini rivojlantirish, ijtimoiy hodisalarga nisbatan sezgirlikni oshirish va o'zidagi potentsialni anglatish maqsadiga qaratilgan. Zero, asaridagi usul va yondashuvlar, o'qituvchi sifatida o'ziga yangi mas'uliyatlar yuklagan bo'lsa, endi an'anaviy tuzilishdan to'liq uzoqlashib, o'quvchilarning tilni o'rganishini asosiy o'rinda tutuvchi va unga bu ta'lim jarayonida daraja oshiruvchi yondashuvlarni qabul qilgan.

O'tgan asrlarda til ta'limi ko'p jihatdan foyda ko'rmay, ko'proq o'qituvchining o'quvchilarga ko'p miqdorda so'z va quruq iboralarni yodlatish orqali matn o'qitish shaklida amalga oshirilardi. Bu yerda dars dasturi, usul va maqsadning belgilangan alohida prinsip yo'q edi. O'quvchining muvaffaqiyati ko'proq so'z, tuzilmalar va qoidalarni bilish bilan o'lchanardi. Ushbu usul qo'llanilishi, o'quvchining yashayotgan muhitida ishlatiladigan nomlar va fe'llarning

yodlanishini maqsad qilib olgan bir uslubda yozilganligi sababli, Mutarrizining ushbu asari alohida e'tiborga loyiq [4: 136].

“Risalatun fin-Nahv” asarida til o'qitish usullari

Oldindan rejalashtirish: Ushbu prinsip aslida o'qitiladigan mavzuni o'qituvchi tomonidan oldindan hayotda sinovdan o'tkazishdir. Til qayerda, qachon va qanday maqsadda o'qitilishi oldindan belgilanib, mos usul aniqlanishi kerak. Qo'llaniladigan usul, maqsadga eng qisqa va eng oson yo'l bilan o'quvchiga yetkazish va o'quvchining qiziqishini oshirib, darsga ishtirok etishini ta'minlash kerak. Bu rejalashtirish Mutarriziyda birinchi bosqichda matlarni yodlatish maqsadida ko'rinadi. Muallif, “Risalatun fin-Nahv”ni yozishdan oldin yetarlicha o'ylab, asarining kirish qismida ushbu prinsipni taqdim etuvchi ifodalarni ishlatgan va tartibga solish va tasniflashni amalga oshirgan.

To'rt ko'nikmani rivojlantirish: Ushbu asosiy prinsipda tilning to'rt asosiy ko'nikmasi – tinglash, gapirish, o'qish va yozish funksiyalarini birgalikda o'qitish zarur. Mutarriziy, boshlang'ich ta'limini yakunlash orqali, o'quvchilar uchun o'qish, yozish va tinglash maqsadining katta qismini bir vaqtning o'zida amalga oshirgan.

Butundan bo'laklarga o'tish: Psixologiya ilmiga ko'ra, inson avval butunni, keyin bo'lakni tushunadi. O'qitiladigan mavzular ma'lum bir tartibda joylashtirilishi kerak. Til o'qitishda avval oddiy jumla qoidalaridan boshlab, keyin murakkab va birlashgan jumla qoidalarini o'qitishga harakat qilinishi lozim. Avval material ob'ektlar, keyin ma'naviy narsalar o'qitilishi kerak. Bilinadigan bir jumla qoidasi bilan bilinmaydigan so'zlarni, bilinadigan so'zlar bilan bilinmaydigan jumla qoidalarini o'rganish asosiy tamoyil bo'lishi kerak. Ushbu usulga to'g'ri kelmasa-da, Mutarriziyning asarida umumiy ravishda bunday tartib o'rnatilganligini aytish mumkin [4: 137].

Bir vaqtning o'zida faqat bitta mavzu va tuzilma taqdim etish: Til o'qitishda har darsda bitta mavzu berilishi va ushbu mavzu yaxshilab tushunilmaguncha boshqa mavzuga o'tmaslik lozim. Boshlanishda asosiy ma'lumotlar va tushunchalar batafsil muhokama qilinmasdan o'qitilishi kerak. Mutarriziy “Risalatun fin-Nahv”da ushbu usulga qat'iy rioya qilgan, ko'tarilgan mavzularni “Fasllar” va ba'zan “Bo'lim” ostida muhokama qilib, mavzu bilan bog'liq bo'lmagan ma'lumotlarni berishdan saqlangan.

O'rganilgan tilni kundalik hayotga moslashtirish: Misollar kundalik hayotdan tanlab olinishi va o'quvchilarga ulardan foydalanish imkoniyati berilishi kerak. Asarda Mutarriziy tomonidan ko'rilgan so'zlarning deyarli barchasi, o'quvchilarning hayotida foydalanadigan turdagi so'zlar bo'lishiga e'tibor qilingan.

O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash: O'quvchilar shaxsiy ishlari uchun yo'naltirilishi va ularga o'z-o'zini o'rganish odatini rivojlantirish kerak. O'quvchi bilan o'rganiladigan mavzu o'rtasida psixologik bog'lanish o'rnatilishi lozim. O'quvchilarni tilni ishlatishga rag'batlantirish kerak. O'quvchini qo'llab-quvvatlash va qadrlash, muvaffaqiyat ishonchini ta'minlash zarur. Mutarriziy, til ta'limining uzoq jarayonligini bilganligi sababli, o'quvchilarga ushbu jarayonning birinchi bosqichi uchun yozgan asarini o'qitishdan boshgan, shuning uchun bunday ehtiyojni qondirgan. O'quvchilar xotirasida mavjud bo'lgan so'zlar va arabcha matnlar bilan “Risalatun fin-Nahv”da muhokama qilingan mavzularni o'rgatish uslubning ahamiyatini oshiradi.

Shaxsiy farqlarni hisobga olish: O'quvchilarning o'rganish qobiliyati va o'rganish tezligi bir-biridan farq qiladi. Ba'zi o'quvchilar eshitganini yaxshiroq tushunadi, ba'zilari esa ko'rganini yaxshiroq tushunadi. Shuningdek, jins va yosh farqlari ham o'rganishga ta'sir qiladi. O'qitish ishlariga xilma-xillik kiritish va sinf ichida boy o'rganish muhitini yaratish kerak-ki, har bir o'quvchi undan foydalana olsun. Shuning uchun, o'qituvchi yaxshi kuzatuvchi bo'lishi va o'quvchilarni tanishi zarur. “Risalatun fin-Nahv”da ko'plab joylarda so'z, ibora va she'rlar o'quvchining e'tiboriga havola qilingan. Shunday qilib, asar monotonlikdan qutqarilib, ko'proq jozibador holga keltirilgan [4: 138].

To'g'ri talaffuzni o'rgatish: So'z va jumla talaffuzida mahrajlar (tovush chiqadigan nutq a'zosi) , urg'u va ovoz tonlari boshida yaxshi o'rgatilishi kerak. Aks holda, noto'g'ri talaffuzlarda ma'no buzilishi yuzaga kelishi mumkin. Masalan, arab tilida صَيْفٌ/سَيْفٌ (qilich/yo'z) [1: 36] so'zlari talaffuz jihatidan bir-biriga yaqin, lekin ma'nolari to'liq bir-biridan farq qiladi. Muallif ta'limning dastlabki bosqichda o'quvchilarga nutq a'zolarini tuzilishi va ulardan qaysi harflarni ifodalash kerakligini so'zlar va matnlar orqali yodlatgan, shunday qilib, ularning talaffuz muammosini hal qilgan.

Xorijiy tilni o'qitish ikkita asosiy tushunchaga asoslanadi. Birinchisi, til bir tizimdir. Bu tizim esa bir qator qoidalardan iboratdir. Qoidalarni o'rgangan kishi tilni ishlatishi mumkin. Ikkinchisi, har bir ma'noning bir tarkibi bor. Inson bu tarkiblar orqali tilni ishlatib muloqotni ta'minlashi mumkin. Ana shu ikkita asosiy prinsipga tayangan holda tayyorlangan dastur bilan uzoq vaqt davomida xorijiy til o'qitilishi amalga oshirilgan.

Mutarriziyning asarida qo'llanilgan til o'rganish usullarining asosiy xususiyatlari quyidagicha keltirilishi mumkin:

1. Xorijiy tilni o'rganishda tilshunoslik qoidalaridan foydalaniladi. So'z tuzilishi (sarf) va jumla tuzilishi (nahv) qoidalari ustida to'xtalib o'tiladi. Mutarriziy til o'rganishga kirish sifatida yozgan "Risalatun fin-Nahv"da sarf va nahv mavzularini alohida boblarda ifodalagan. Til qoidalarini tushunish va yodlash asosiy maqsad bo'lishiga qaramasdan, murakkab va qiyin grammatik qoidalariga ham to'xtalib o'tiladi. Fe'l o'zgarishlari bilan qoidalar yuklangan kalit jumlar va ushbu jumalarning tahlillari chuqur o'rganiladi. Asarda to'liq aniqlik kiritolmasa ham, bu usul orqali til o'rganishda ona til va chet tili birga ishlatiladi. Har xil darajadagi matnlar arab tilidan ona tilga, ona tildan arab tiliga o'girilishi orqali taqqoslash yo'li bilan tarjima texnikasi rivojlantirishga harakat qilinadi. Lug'at yordamida matnlar ma'nosi tushuniladi. Tarjimadagi to'g'rilik va aniqlik eng ko'p qadirlanadigan ikki xususiyatdir. Ushbu usul so'z boyligini kengaytirishga katta ahamiyat beradi va kamdan-kam ishlatiladigan so'zlar ham yodlanadi. So'zlar o'quvchilarga lug'aviy ma'nolari bilan taqdim etiladi.

Grammatik qoidalar o'qitishda induktiv usuli qo'llanilgan. Bu usul grammatikani o'qitishda *eng samarali va keng qo'llaniladigan usullardan biridir*. Bunda jumlar asosan tilshunoslik qoidalarini o'rganish uchun tuzilgan alohida jumlar bo'lib, matndan uzilib berilgan. "Risalatun fin-Nahv"da bu avval so'z, so'ngra jumla ichidagi ishlatilish shakli ko'rsatilgan ma'lumotlar sifatida ifodalanadi. Tarjima usuli ko'proq aqliy faoliyatni talab qilganligi sababli, intellektual qobiliyatlarni rivojlantirish xususiyatiga ega. Hozirda bu usul yoshi kattalar uchun mos bo'lishi bilan birga, yangi avlodning ehtiyojlariga javob bera olmagan uchun ma'qul va amaliy deb hisoblanmaydi. Ushbu usul yordamida chet tilini o'qish va yozish qobiliyatini egallagan o'quvchi talaffuz, tinglaganini tushunish va kundalik tilni gapirishda yetarli malakaga ega bo'lmaydi. Darslar o'tkazilayotganda o'qituvchidan ko'proq til haqida ma'lumot berilmoqda. Til o'rganish jarayoni o'qituvchi, o'quvchi va kitob o'rtasida bo'lgani uchun o'quvchilarga zerikish va charchoqni keltirib chiqaradi va darslarni monoton holiga keltiradi. Ushbu usulda kitoblar, o'quvchilarning grammatik, so'z va til talaffuzi haqida tizimli ma'lumot olishi uchun bir muhit sifatida qabul qilinadi. Ushbu usulning diqqat markazi o'qituvchining o'rganilayotgan tilning grammatikasini eng samarali tarzda taqdim etishidir [4: 140].

Asar, arab tili grammatikasi haqida muxtasar manba bo'lib, yangi qoidalar va so'zlarni ishlatish nuqtai nazaridan va ba'zi olimlar tomonidan adabiy tanqid asari sifatida qabul qilinadigan, jumalarni o'lchaydigan va baholaydigan Sibeveyhiyning yozgan "al-Kitob"ga o'xshamaydi.

Mutarriziy arab tilidagi qoidalarini izohlaganida har bir qoida uchun mos misollarni berishga harakat qilgan, mavzuni isbotlashga intilgan. Quyidagi misol uning ob'ektivligini ko'rsatish uchun keltirilgan:

غلامي ، ولا رجل في الدار ، ويازيد ، وخمسة عشر ، من الأسماء

[1:18] قل الحق ، ومررت بغلامي الحسن ، وجاءني علاما القاضي ، وصالحو القوم

Bu misol orqali zamirlar (olmoshlar)ning tushuntirilishi va ularning qo'llanilishi ko'rsatilgan. Misollar orqali mavzuni tushuntirish va ob'ektiv izohlar berishga e'tibor qaratilgan.

O'rta asrlardan hozirgi kungacha keng tarqalgan va ishlatilgan tarjima usuli an'anaviy usul bo'lib, dastlab g'arbda lotin tilini, sharqda esa arab tilini o'qitishda qo'llanilgan, so'ngra boshqa tillarni o'rganishda ham tatbiq etilgan. Madrasalarda diniy va ilmiy matnlarni o'qitishda ushbu usul qo'llanilgan. Angliyada XIX asrning birinchi yarmida keng tarqalgan. Usmoniylarda esa tarjima usuli o'zgaras bir amaliyot sifatida so'nggi davrlargacha davom etgan.

Bugungi kunda xorijiy til o'qitishda turli usullar sinovdan o'tkazilmoqda. Masalan, Jamol Jalolov "Chet til o'qitish metodikasi" nomli darsligida 40 ga yaqin usulni o'rganib chiqdi, bu usullarning ba'zilar bugungi kunda keng qo'llanilsa, ba'zilar esa sinovdan o'tkazilgandan so'ng muvaffaqiyatsizlikka uchragani uchun tark etilgan [7: 75-331].

Mutarriziy o'qituvchi sifatida arab tilini juda samarali usullardan foydalangan. Buni amalga oshirishda esa o'quvchining tushunishi va fikrlashini alohida e'tiborga olgan. U bu qiymatlarni belgilashda, asarining tilni o'rganish uchun birinchi qadam ekanligini, bu bosqichda bilishi zarur bo'lgan qoidaning batafsil ma'lumotiga o'tmasdan asosiy jumla tuzilishi ekanligini inobatga olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosir Mutarriziy. رسالة في النحو Risalatun fin-Nahv. O'zRFAShI. Qo'lyozma № 9761.
2. Nosir Mutarriziy. كتاب المصباح Kitābu-l-misbāh. O'zRFAShI. Qo'lyozma № 3312/5.
3. Xabibullaev A. Al-Mutarrizi va uning al-Mug'rib asari // Sharqshunoslik. Toshkent, 1995, № 6, 79–84.
4. Gültekin, Aladdin, "Mutarrizî'nin El-İknâ Adlı Eserinde Dil Öğretimi", İnsan va Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi IV, (2012):132-148.
5. Nosirova M. O'rta asrlarda Xorazmda arab tilshunosligi// Ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlar. – Toshkent: Texnika universiteti, 2010. – № 1. – B.128-131.
6. Qosimova S. Movarounnahr tilshunoslari asarlarida arab tili grammatik terminlarining qo'llanishi / Sharq tillari ikki tilli lug'atlarining leksikografik tadqiqotlari. – T., 2015. – 30–37 b.
7. Jalolov J. Chet til o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2012.